

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: ENTRE PROJETOS CONSERVADORES E TENTATIVAS DE DEMOCRATIZAÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.19322223

Adriano Rosa da Silva¹

¹Mestre e Doutorando em História – Universidade Federal Fluminense
adriano.uff@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7228184007145445>

AT20: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

O presente estudo analisa os processos históricos de constituição da educação brasileira, enfatizando a centralidade do Estado na organização, regulação e controle das práticas educativas desde o período colonial até as primeiras décadas do século XX. Parte-se do pressuposto de que a educação, longe de configurar-se como um campo neutro ou autônomo, foi historicamente moldada por disputas políticas, econômicas e ideológicas, assumindo funções estratégicas na consolidação das estruturas de poder e na manutenção das hierarquias sociais. O objetivo central consiste em compreender como a educação se institucionalizou no Brasil enquanto política pública, evidenciando seus vínculos com projetos estatais e suas contradições internas, sobretudo no que se refere à democratização do acesso e à formação docente. O problema que orienta o estudo reside nas desigualdades educacionais, mesmo diante de sucessivas reformas brasileiras, o que suscita o questionamento acerca dos reais interesses que nortearam tais iniciativas. Metodologicamente, o trabalho fundamenta-se em uma abordagem qualitativa, de caráter histórico-analítico, apoiada em pesquisa bibliográfica e documental, mobilizando autores clássicos e estudos contemporâneos da História da Educação. Os resultados indicam que, desde a educação jesuítica até a institucionalização do Ministério da Educação, as políticas educacionais atenderam prioritariamente às elites dirigentes, relegando a formação popular e docente a um plano secundário. Conclui-se que a compreensão histórica da educação brasileira é condição indispensável para problematizar seus desafios atuais e para pensar projetos educacionais comprometidos com a justiça social, a equidade e a democratização efetiva do ensino.

Palavras-chave: Estado; História da Educação; Institucionalização do Ensino.

1. INTRODUÇÃO

Refletir sobre a História da Educação brasileira implica reconhecer que os processos educativos sempre estiveram intrinsecamente relacionados às formas de organização do Estado e às disputas pelo controle do saber. À vista disso, Horta *et. al.* (2020) apontam que a História da Educação utiliza métodos próprios do campo historiográfico tendo a educação como seu objeto de análise e investigação. Nessa esfera, desde as sociedades antigas, a educação

configurou-se como instrumento de transmissão cultural e de ordenamento social, assumindo contornos específicos conforme as necessidades políticas, econômicas e simbólicas de cada contexto histórico. No Brasil, essa relação revelou-se particularmente intensa, uma vez que a estrutura educacional foi, desde seus primórdios, pensada como extensão dos interesses da metrópole e, posteriormente, das elites nacionais, conforme Aranha (2007).

À luz de Saviani (2021), a educação colonial, organizada sob a égide da Companhia de Jesus, tinha como finalidade principal a catequização e a dominação cultural dos povos indígenas, inserindo-se em um projeto civilizatório eurocêntrico. Consoante com o referido autor, ainda que tenha contribuído para a introdução de práticas sistemáticas de ensino, tal modelo esteve longe de promover uma educação emancipadora ou universal. Com a expulsão dos jesuítas e as reformas pombalinas, observa-se a tentativa de secularização do ensino, embora sem romper com seu caráter elitista e excludente, como reforça Gadotti (2004).

Ao longo do século XIX e início do XX, a educação brasileira passou por transformações significativas, impulsionadas pela chegada da Corte Portuguesa, pela Independência e pela Proclamação da República (Saviani, 2021). No entanto, essas mudanças ocorreram de forma fragmentada, marcada pela ausência de um projeto nacional consistente e pela descentralização administrativa, que acentuou as desigualdades regionais e sociais. Nesse horizonte, é imperioso concordar com Purificação (2020) quando afirma que a História da Educação dialoga com as ciências sociais, sem desconsiderar a inatacável relação com a dimensão política e ideológica do ato educativo.

Dessa forma, este estudo propõe-se a analisar criticamente os processos históricos da educação brasileira, articulando-os à atuação do Estado enquanto agente organizador e regulador do ensino. Sobre isso, à luz de Santos (2020), a compreensão histórica do processo de formação humana é tarefa da História da Educação. Busca-se, assim, compreender as permanências e rupturas que marcaram a trajetória educacional do país, bem como os limites das reformas implementadas no sentido da democratização do ensino. Essa construção da memória e da verdade é relevante, pois, como assinala Hobsbawm (1998, p. 8), “sem a distinção do que é e do que não é assim, não pode haver história”.

2. METODOLOGIA

O estudo fundamenta-se em uma abordagem qualitativa, de natureza histórico-analítica, tendo como principal procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica e documental. Segundo Godoy (1995), a pesquisa qualitativa “ocupa um reconhecido lugar entre as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas intrincadas relações sociais” (p. 21). Interessa observar que a pesquisa bibliográfica “é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (Gil, 2020 p.17). Nesse prisma, foram mobilizadas obras clássicas da História da Educação, legislações educacionais, documentos oficiais e produções acadêmicas que discutem a relação entre Estado, educação e políticas públicas no Brasil.

Sob esse ângulo, cabe ressaltar que a análise privilegiou a contextualização histórica dos processos educativos, considerando as condições políticas, econômicas e sociais que influenciaram a organização do ensino em diferentes períodos, haja vista que, como apontado por Galvão e Pereira (2014), esse tipo de investigação “é focada em questão bem definida, que visa identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as evidências relevantes disponíveis” (p. 183). Diante disso, tal abordagem permite compreender a educação como construção histórica, evitando leituras anacrônicas ou meramente descritivas, tomando como parâmetro que a pesquisa qualitativa é definida por Martins (2004), como “aquela que privilegia a análise de microprocessos, através do estudo das ações sociais individuais e grupais, realizando um exame intensivo dos dados, e caracterizada pela heterodoxia no momento da análise” (p. 1).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados evidenciam que a educação brasileira se constituiu, historicamente, como um campo fortemente controlado pelo Estado, ainda que, em determinados períodos, tenha sido operacionalizada por instituições religiosas ou iniciativas privadas, como Hilsdorf (2003) joga luz. Sobre isso, Mattos (1958), afirma que a origem das instituições escolares no Brasil data de 1549, com a chegada dos jesuítas, criando, no período colonial, “a primeira escola brasileira”. Nessa senda, desde as comunidades gentílicas até as civilizações antigas, a educação esteve associada à necessidade de organização social, mas no Brasil colonial assumiu uma função claramente disciplinadora e catequizadora, conforme pontua Monarcha (2007).

Por conseguinte, a expulsão dos jesuítas, no século XVIII, marcou uma inflexão importante, ao transferir ao Estado português maior controle sobre o ensino. Contudo, para Aranha (2007), essa mudança não significou democratização, mas sim a adequação da educação

aos interesses administrativos e econômicos da Coroa. Nesta via, de acordo com Saviani (2021), com a chegada da Corte em 1808, surgem as primeiras instituições de ensino superior, voltadas à formação de quadros técnicos e jurídicos para atender às demandas do aparelho estatal, reforçando o caráter elitista do sistema educacional.

No período republicano, a Constituição de 1891 descentralizou a responsabilidade pelo ensino primário, atribuindo-a aos estados, o que resultou em profundas desigualdades regionais e na precarização da educação pública. Nessa direção, é importante a contribuição de Romanelli (2006), ao problematizar que as reformas educacionais das primeiras décadas do século XX, embora importantes, foram frequentemente orientadas pela contenção de gastos e pela racionalização administrativa, em detrimento da ampliação do acesso e da qualidade do ensino.

Destaca-se, nesse contexto, a atuação dos chamados “cientistas da pedagogia”, assim denominados os intelectuais da educação, no início do século XX, que buscaram modernizar a educação brasileira e defenderam uma escola pública, laica e democrática. Entretanto, suas propostas encontraram limites estruturais e políticos, sendo parcialmente incorporadas pelo Estado de forma autoritária e seletiva, como apontam Saviani e Lombardi (2000).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos autores trabalhados, a análise histórica desenvolvida ao longo deste estudo permite afirmar que a educação brasileira foi, em grande medida, concebida como instrumento de organização social e de manutenção das estruturas de poder, mais do que como direito universal. Nesta via, ficou patente que as sucessivas reformas educacionais, embora tenham introduzido avanços pontuais, não romperam com o caráter excludente que historicamente marcou o sistema de ensino.

Compreender os processos históricos da educação brasileira é fundamental para problematizar os desafios contemporâneos enfrentados pelo campo educacional, especialmente no que se refere à democratização do acesso, à valorização da formação docente e à superação das desigualdades sociais e regionais. A institucionalização da educação enquanto política pública, simbolizada pela criação do Ministério da Educação, representa um marco importante, mas insuficiente para garantir uma educação verdadeiramente emancipadora.

Em face de tudo o que foi exposto, conclui-se que somente a partir de uma leitura crítica e histórica da educação será possível construir projetos pedagógicos e políticas públicas

comprometidos com a justiça social, a equidade e a formação de sujeitos críticos, capazes de intervir de maneira consciente na realidade em que estão inseridos.

REFERÊNCIAS

ARANHA, Maria Lúcia Arruda. **História da educação e da pedagogia: geral e do Brasil**. São Paulo: Moderna, 2007.

GADOTTI, Moacir. **História da Ideias pedagógicas**. São Paulo, SP: Ática, 2004.

GALVÃO, T. F.; PEREIRA, M. G. **Revisões sistemáticas da literatura: passos para sua elaboração**. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 23, n. 1, p.183-184, jan./mar. 2014.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

GODOY, Arilda Schmidt. Pesquisa Qualitativa: Tipos fundamentais. **Revista de Administração de Empresas**. São Paulo, v. 35, n. 3, p. 20-29, MAI/JUN, 1995.

HILSDORF, M. L. S. **História da educação brasileira: leituras**. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2003.

HOBSBAWM, Eric. **Sobre História**. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

HORTA, M. H., SIMONOT, C., RODRIGUES, S., GAMBOA, V., MARTINS, C., & FIGUEIREDO, M. Promoção de inovação pedagógica em contexto escolar: Quais as motivações, expectativas e desafios percebidos pelos docentes? **Revista Multidisciplinar**, 2020, 1(1), 77–87. <https://doi.org/10.23882/MJ1910>.

MARTINS, Heloisa Helena T. de Souza. **Metodologia Qualitativa de Pesquisa**. Em foco: Pesquisa sociológica e metodologia qualitativa. Educ. Pesqui. 30 (2), ago, 2004.

MATTOS, L. A. de. **Primórdios da educação no Brasil**. Rio de Janeiro, Aurora, 1958.

MONARCHA, C. História da educação (brasileira): formação do campo, tendências e vertentes investigativas. **História da Educação**, 11(21), 51-77, 2007.

PURIFICAÇÃO, M. M. Desafios e perspectivas da pesquisa em educação matemática, em contexto de formação inicial de professores pedagogo. **Brazilian Journal of Development**, v. 5, n. 9, 2020.

ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. **História da Educação no Brasil**. 30. ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes Ltda, 2006.

SANTOS, R.R.da S. **Gestão escolar para uma escola inclusiva: conquistas e desafios**. 90 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade do Oeste Paulista/UNOESTE - Presidente Prudente, SP, 2020.

SAVIANI, Dermeval; LOMBARDI, José C. **História e Historia da Educação: o debate teórico-metodológico atual**. Campinas, SP, Autores associados, 2000.

SAVIANI, Dermeval. **História das ideias pedagógicas no Brasil**. 6. ed. Campinas, Autores Associados, 2021.